

UNA REVISTA PARA LA REGIÓN HUANCAVELICA Y EL MUNDO: OECONOMICUS UNH

A JOURNAL FOR THE HUANCAVELICA REGION AND THE WORLD: OECONOMICUS UNH

Mg. Rúsbel Freddy Ramos Serrano

rusbel.ramos@unh.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0003-2352-1848>

La Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) es una institución representativa de la región central del país, y en su esencia es “...*una comunidad académica del más alto nivel orientada a la investigación y a la docencia que brinda una formación humanística, científica, tecnológica e innovadora con responsabilidad social y consciente de la realidad nacional multicultural.*”¹ En este sentido, a través de sus Facultades, Escuelas Profesionales y diversas unidades busca la generación de desarrollo, apostando por la ciencia, el conocimiento, la tecnología, la cultura mediante actividades de extensión y proyección hacia nuestras comunidades.

Así, nuestra querida UNH preocupada por satisfacer la creciente demanda de información de calidad y atención a nuestros hermanos huancavelicanos y peruanos, pone sus recursos disponibles y capital humano a disposición del país, ofreciendo sus habilidades y competencias para el logro de objetivos concretos locales, regionales y nacionales. En este escenario, la generación y difusión de conocimiento es de vital importancia para lograr tal fin. Con esta consigna, compartimos con nuestro país y el mundo las investigaciones que nuestros investigadores van desarrollando en sus diferentes manifestaciones y ofrecemos al lector un panorama importante que nace desde la región central del país.

Finalmente, este compromiso es posible gracias al apoyo y respaldo institucional como por aquellas personas que están detrás de las letras que se verterán en las

¹ Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica (2021 p. 2)

próximas páginas. Sin duda nuestro reconocimiento y aprecio sempiterno para todos aquellos que hacen posible Oeconomicus UNH.

El director.